

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

DESAFIOS DO ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO NO CAMPO NO ESTADO DE PERNAMBUCO

 DOI: 10.5281/zenodo.13916582

Alice da Silva Ferreira²³

José Guilherme da Silva Neto²⁴

Josefa Jane Érika Rocha da Silva²⁵

Maria Cecília de Lima Cavalcante Bezerra²⁶

Richard Leandro Teixeira de Andrade²⁷

José Cícero dos Santos²⁸

RESUMO

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa bibliográfica realizada na disciplina Prática Profissional IV, ofertada no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade de Pernambuco (UPE), no campus da Mata Norte. O objetivo desta disciplina é refletir sobre o processo histórico e epistemológico das políticas públicas

²³ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: alice.ferreira@upe.br

²⁴ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: joseguilherme.silvaneto@upe.br

²⁵ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: josefa.jersilva@upe.br

²⁶ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: cecilia.limab@upe.br

²⁷ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: richard.leandro@upe.br

²⁸ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: jose.csantos@upe.br

para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), Indígena, no Campo e Quilombola na vertente da Educação Matemática. Assim, neste, o objetivo consiste em analisar a situação da educação no campo em Pernambuco, identificando os desafios e os impactos das políticas públicas implementadas. Esse estudo caracteriza-se como uma revisão da literatura e documentos oficiais, seguindo uma abordagem qualitativa. Os resultados deste estudo evidenciaram uma série de desafios significativos, que vão desde a formação insuficiente dos professores até a carência de recursos didáticos adequados e a eficácia limitada das políticas públicas. Além disso, foram destacadas questões como a infraestrutura precária das escolas rurais e a necessidade de políticas mais inclusivas e direcionadas às especificidades do campo. O estudo conclui que, para que haja uma melhoria na qualidade da educação rural, faz-se necessário investir na infraestrutura escolar, na formação inicial e continuada de professores e na implementação de políticas públicas eficazes e adaptadas às realidades do campo.

Palavras-chave: Educação no Campo. Políticas públicas. Ensino de Matemática.

INTRODUÇÃO

Historicamente, a educação rural enfrenta desafios significativos. Inferimos que a ineficiência de políticas públicas, e a escassez de profissionais qualificados que queiram deslocar-se das zonas urbanas para as rurais, sejam pontos de discussão e desafios. Além disso, os currículos escolares frequentemente não são contextualizados para atender suas necessidades específicas. Diante desses desafios, a educação no campo surgiu como tentativa de estabelecer um modelo particular de ensino para a população rural, qualificação profissional, contemplando no currículo escolar as características locais (Fernandes, 2021, p. 55). Nesse contexto, a questão de partida dessa pesquisa é: quais são os principais desafios enfrentados pela educação e os impactos das políticas públicas na qualidade dessa educação?

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho consiste em analisar a situação da educação no campo em Pernambuco, identificando os desafios e os impactos das políticas públicas implementadas. Os objetivos específicos são: identificar os principais desafios enfrentados pela educação no campo em Pernambuco e analisar a importância da contextualização do currículo da matemática escolar e da valorização da cultura local para a eficácia da educação nas comunidades rurais.

A METODOLOGIA

A metodologia adotada para este estudo segue uma perspectiva qualitativa, conforme salientado por Godoy (1995), segundo o autor, essa abordagem possibilita uma investigação mais aprofundada do fenômeno em questão, explorando o objeto de estudo em sua totalidade. Adicionalmente, o estudo tem a forma de uma revisão de literatura e de documentos oficiais, conforme recomendado por Bardin (1977), o autor ressalta a importância das técnicas de análise de comunicação para a interpretação dos dados obtidos.

ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

A partir da análise dos dados, foi possível identificar que a Educação no Campo, no estado de Pernambuco, apresenta uma série de desafios significativos, que vão desde a formação insuficiente dos professores até a carência de recursos didáticos adequados e a eficácia limitada das políticas públicas (Araújo & Aguiar, 2021).

Dessa forma, no que diz respeito às políticas públicas, tornou-se necessário a implementação de leis e programas para apoiar esse modelo educacional como o PRONACAMPO e o projeto de lei 2.798/2022. Embora essas iniciativas representem avanços importantes, a realidade desse método de ensino não é algo que mudará rapidamente, o que se espera é que a educação no campo seja verdadeiramente inclusiva e adequada a todos e que os alunos sejam reconhecidos como sujeitos capazes pensantes e atuantes na sociedade em que vivem (Araújo & Aguiar, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo investigou por meio de uma pesquisa qualitativa a educação no campo em Pernambuco, focando nos desafios enfrentados, e nas políticas públicas implementadas. Possibilitando assim, a identificação de possíveis problemas apresentados nas escolas localizadas na comunidade rural, no qual foram constatados como fatores que contribuem para a precarização da educação no campo. Sendo assim, possibilitando entender que a integração da cultura local e a adaptação curricular são essenciais para uma educação mais eficaz e relevante para as comunidades rurais.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, C. R. L.; AGUIAR, E. S. **Educação na zona rural: dificuldades no processo de ensino e aprendizagem.** Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2021.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo.** Ed. Lisboa. 1-225 p. v. 35. 1977.

FERNANDES, J. R. **Concepções de criança, infância, educação infantil e contextualização da educação:** o que dizem as professoras de escolas do no campo. Orientadora: Profa. Dra. Maria do Socorro Silva. Monografia - Universidade Federal de Campina Grande; Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, 2021.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa tipos fundamentos. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n. 3, 1995.